

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

O'SPIRINLIK DAVRIDAGI DEPRESSIV HOLATLARNI PSIXODIAGNOSTIKA VA PSIXOKORREKSIYA QILISH USULLARI

Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich
 NamDU tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada o'spirinlik davridagi depressiv holatlarning tavsifi, ularning yuzaga kelish sabablari, o'spirinlar depressiyasini psixologik diagnostika qilish bo'yicha xorijiy tajribalar hamda mahalliy sharoitda diagnostika metodlaridan foydalanish, shuningdek, depressiv holatlarni korreksiya qilish bo'yicha taklif va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: depressiya, o'spirinlik, psixodiagnostika, metodika, psixokorreksiya, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, depressiv holat, depressiv buzilish.

Abstract: The article describes depressive states in adolescence, their causes, and foreign experiences in the psychological diagnosis of adolescent depression. It also discusses the use of diagnostic methods in local conditions and presents suggestions and considerations for the correction of depressive states.

Key words: depression, adolescence, psychodiagnostics, methodology, psychocorrection, cognitive-behavioral therapy, depressive state, depressive disorder.

Аннотация: В статье представлено описание депрессивных состояний в подростковом возрасте, их причины, а также зарубежный опыт психологической диагностики подростковой депрессии. Рассматривается применение диагностических методов в местных условиях, а также приводятся предложения и рассуждения по коррекции депрессивных состояний.

Ключевые слова: депрессия, подростковый возраст, психодиагностика, методика, психокоррекция, когнитивно-поведенческая терапия, депрессивное состояние, депрессивное расстройство.

KIRISH

O'zbekiston aholisining 60 foizini yoshlar tashkil etadi. Har yili mehnat bozoriga 600 mingdan ortiq yigit-qiz kirib kelmoqda. 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 1 million nafarga yetadi. Yoshlarning bandligini ta'minlash, intilishlariga sharoit yaratish davlatimizning ustuvor siyosatiga aylangan. O'tgan 8 yilda yosh tadbirkorlar soni 3 karra ko'payib, ular bugun biznes vakillarining salkam 40 foizini tashkil etmoqda. Ishsiz yoshlar 2 karra kamaydi. Ishsizlikdan xoli mahallalar soni 1 ming 889 taga yetdi. "Yoshlar daftari" orqali o'tgan yili 180 ming nafar yoshga 345 milliard so'mlik yordam ko'rsatildi. Ilgari oliy ta'limda bitta o'rin uchun kamida 10 nafar bola kurash olib borar edi. Qisqa davrda oliygohlar soni 3 barobar oshirilgani natijasida endi 42 foiz yosh qamrab olinmoqda.

Xotin-qizlarga shartnoma to'lovi davlat tomonidan qoplab berilayotgani hisobiga ularning soni 11 karra ko'paydi. O'z sohalarida muvaffaqiyatga erishayotgan o'g'il-qizlar safi tobora kengaymoqda. Birgina misol – hozirgi vaqtda dunyodagi nufuzli universitetlarda 1 ming 500 dan ziyod talabamiz tahsil olmoqda.^[3]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarda o'spirinlik – bu odamning fuqaro sifatida shakllanishi, uning ijtimoiy jihatdan yetilishi, o'z taqdirini o'zi hal qilishi, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi davri, fuqaro va vatanparvarning ma'naviy sifatleri tarkib topadigan davrdir. Faol ijtimoiy hayot, o'qishning yangi xarakteri (mustaqil bilim olish) yigit va qizlarda dunyoqarashning shakllanishiga, ularda mustaqillik va burch hissining tarkib topishiga, bilimning turli sohalarida ularning ijodiy qobiliyatini avj oldirishga katta ta'sir ko'rsatadi, – deb aytiladi.^[1, 369]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Depressiya (depressiv buzilish deb ham ataladi) – keng tarqalgan ruhiy kasallikdir. Bu, uzoq vaqt davomida tushkun kayfiyat yoki faoliyatga nisbatan zavq yoki qiziqishning yo'qolishini o'z ichiga oladi. Depressiya odatdagi kayfiyat o'zgarishi va kundalik hayotdagi his-tuyg'ulardan farq qiladi. Bu holat hayotning barcha jabhalariga, jumladan, oila, do'stlar va jamiyat bilan munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin. U maktabda va ishda muammolardan kelib chiqishi yoki muammolarga olib kelishi mumkin ^[3].

O'smirlar depressiyasi – jiddiy ruhiy salomatlik muammosi bo'lib, doimiy qayg'u hissi va ilgari yoqimli bo'lgan mashg'ulotlarga qiziqishning yo'qolishi bilan tavsiflanadi. Bu holat o'smirlarning fikrlashi, hissiyotlari va xulq-atvoriga ta'sir qilib, ularning akademik faoliyatiga va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ^[4].

Depressiya har qanday yoshda yuzaga kelishi mumkin, lekin o'smirlarda uning ifodalanish shakli kattalarnikidan farq qiladi. Odatda quyidagi belgilar kuzatiladi:

- Uzoq davom etuvchi qayg'u va umidsizlik;
- Jahl tez chiqishi;
- O'zini past baholash;
- Qiziqish va motivatsiyaning yo'qolishi.

O'smirlarda depressiyani aniqlash uchun kamida ikki hafta davomida ko'p vaqt tushkun kayfiyatda bo'lish, ilgari yoqimli bo'lgan mashg'ulotlardan zavqlanmaslik, energiya yetishmovchiligi, aybdorlik yoki foydasizlik hissi, o'lim yoki o'z joniga qasd qilish haqida o'ylash, ovqatlanish va uyqu tartibining keskin o'zgarishi kabi alomatlar mavjudligi kuzatilishi kerak ^[4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, barcha o'spirinlarning yarmidan ko'pi hayotlarining bir bosqichida tushkunlik his qilgan bo'lsa, taxminan 8–10% o'spirinlar depressiya tashxisini olish darajasiga yetadigan darajada jiddiy alomatlarga ega bo'ladi.

O'spirinlarda depressiyaning rivojlanishiga bir qancha omillar sabab bo'ladi. Genetik moyillik muhim rol o'ynaydi; agar oila a'zolarida depressiya bo'lsa, o'spirinda ham bu holat rivojlanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, oila inqirozi (ajralish, yaqin insonning vafoti), zo'ravonlik yoki bezorilik (bullying), zo'ravon muhitda yashash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi depressiyani kuchaytirishiga sabab bo'ladi ^[5].

O'spirinlik – bu hissiy jihatdan intensiv va ijtimoiy aloqalar shakllanadigan davrdir. Depressiya o'spirinlarning akademik muvaffaqiyatiga, shuningdek oila, do'stlar va o'qituvchilar bilan bo'lgan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'spirinlar qayg'u yoki asabiylik his qilishganda, ular muhim ijtimoiy muloqotlardan chetlashishlari mumkin, bu esa ularning depressiv simptomlarini yanada kuchaytiradi.

O'spirin depressiyasini shunchaki "o'tkinchi bosqich" deb hisoblash noto'g'ri. Bu zaiflik yoki irodasizlik belgisi emas, balki jiddiy kasallik bo'lib, uzoq muddatli davolashni talab qiladi. Davolash psixoterapiya yoki dori-darmonlardan iborat bo'lishi mumkin. Depressiyani erta aniqlash simptomlarni kamaytirishga va umuman hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Shu sababdan, ota-onalar, o'qituvchilar va ruhiy salomatlik mutaxassislari o'spirinlardagi depressiya belgilari haqida xabardor bo'lishlari va vaqtida chora ko'rishlari lozim ^[6].

O'spirinlardagi depressiyani psixodiagnostika qilish qiyin jarayon bo'lib, bu kasallikning turli shakllari va simptomlarining murakkabligi bilan bog'liq. Xorijda depressiv buzilishlarning tasniflanishi uchun qo'llaniladigan tizimlar, masalan, DSM-5 va ICD-11, ko'p jihatdan politetik yondashuvga asoslangan. Bunda tashxis turli xil simptomlarning kombinatsiyasi asosida qo'yiladi, bu esa aniq tashxis qo'yishni va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, simptomlar ifodalanishining o'zgaruvchanligi – jinsiy farqlar va madaniy kontekstlar bilan bog'liq holda – psixodiagnostik jarayonni yanada murakkablashtiradi ^[7].

Depressiyani tushunishning muhim yondashuvlaridan biri fenomenologik psixopatologiyadir. Bu yondashuv depressiv buzilishga chalingan shaxslarning subyektiv tajribalariga e'tibor qaratadi. Depressiyani tushunishda shaxsning o'zini qanday his qilishi va dunyoni qanday qabul qilishi juda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Ratkliff (2015) depressiyani boshdan kechirgan odamlarda dunyoqarashning o'zgarishini ta'kidlaydi. Bunday o'zgarishlar orasida umidsizlik, motivatsiyaning yo'qolishi va hayot imkoniyatlarining torayishi kuzatiladi. Shu sababli, depressiyani tashxislashda nafaqat simptomlar, balki o'spirinning o'z tajribasi ham hisobga olinishi lozim ^[8].

Hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda diagnostik tizimlar asosan katta yoshdagi insonlarning depressiya darajasini aniqlash uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ularni o'spirinlarni diagnostika qilishga to'g'ridan-to'g'ri mos kelmaydi. Misol uchun, Majburiy Depressiv Buzilish (MDD) tashxisini qo'yish uchun mavjud bo'lishi kerak bo'lgan simptomlar 227 xil kombinatsiyada uchrashi mumkin. Bu esa har bir bemor uchun depressiyaning turli ko'rinishda namoyon bo'lishiga olib keladi ^[9].

Shuningdek, depressiyaning ayrim belgilarini o'spirinlik davrining odatiy xulq-atvori bilan adashtirish mumkin. Masalan, quyidagi xatti-harakatlar, ya'ni kayfiyatning tez o'zgarishi, ijtimoiy muloqotdan chekinish, o'z-o'zini anglashda o'zgarishlar ham depressiyaga, ham o'spirinlik davriga xos bo'lishi mumkin. Bunday holatlar psixolog va psixiatrlar uchun tashxis qo'yishda qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. Bundan tashqari, gender xususiyatlari ham tadqiqot xulosalariga kelishda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qizlar o'g'il bolalarga nisbatan taxminan uch baravar ko'proq depressiv holatlarni boshdan kechiradilar. Bu farq simptomlarning ifodalanish uslubiga va genderga xos ijtimoiy omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun, qizlar depressiyani ko'proq qayg'u va tashvish orqali ifodalaydilar, o'g'il bolalar esa depressiyani tajovuzkorlik yoki impulsiv harakatlar orqali namoyon qilishlari mumkin ^[10]. Shu sababli, diagnostika mezonlari gender farqlarini hisobga olishi lozim.

O'spirinlardagi depressiyani aniqlash uchun turli usullar va testlardan foydalaniladi. Ushbu vositalar ruhiy holatni to'g'ri tashxislash va samarali yordam ko'rsatishni rejalashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. O'spirinlar orasida depressiyani baholashda Depressiv Tajribalar Intervyusi (DTI) ^[11] kabi yarim tuzilgan intervyular qo'llaniladi. Bu intervyular orqali o'spirin depressiyani qanday boshdan kechirayotgani, o'z tajribasi haqidagi tasavvuri, depressiya alomatlarining qanchalik og'irligi aniqlanadi.

Bunday intervyular muammolarning chuqur ildizlarini aniqlashga yordam beradi. Ko'plab hollarda, chet ellarda o'spirinlar o'z kayfiyatlarini mustaqil baholaydigan so'roqlardan foydalaniladi. Eng keng tarqalgan testlar:

1. Beck Depressiya Shkalasi (BDI)
2. Bolalar uchun Depressiya Indeksi (CDI) ^[12]

Bu testlar yordamida o'spirinlar o'zlari his qilayotgan simptomlarni baholaydilar, bu esa tashxis qo'yishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Klinik mutaxassislar Gamilton Depressiya Reyting Shkalasi (HDRS) ^[13] kabi testlardan foydalanib, depressiyaning qanchalik og'irligini baholaydilar. Bunday testlar depressiyaning uzoq muddatli monitoringi uchun ham ishlatiladi. So'nggi yillarda depressiyani o'rganishda tarmoq tahlili kabi zamonaviy metodlar joriy qilinmoqda. Bu usul depressiyani alohida simptomlar to'plami sifatida emas, balki bir-biriga bog'liq simptomlarning murakkab tizimi sifatida o'rganishga imkon beradi. Bunday yondashuv depressiyaning asosiy belgilari va ularning o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam beradi. Bu esa yanada individualizatsiyalangan terapiya yo'nalishlarini ishlab chiqishga imkon beradi ^[9].

Bizningcha, o'spirinlardagi depressiv holatlarni aniqlash va bartaraf etishda oliy ta'lim muassasasi ham muhim rol o'ynaydi. Sababi, talabalik davrida o'spirinlar asosiy vaqtlarini OTM hududida o'tkazadilar. Biz ushbu ruhiy holatni diagnostika qilish uchun bir qator psixologik so'rovnoma va diagnostik testlarni tavsiya etamiz. Masalan, o'spirinlardagi umidsizlik darajasini aniqlash uchun V. Zunganing depressiv holatlarni differensial diagnostika qilish metodikasidan foydalanish mumkin. Ushbu metodikani qo'llashda quyidagicha ko'rsatma beriladi: Keltirilgan har bir gapni diqqat bilan o'qing va so'nggi paytda o'zingizni qanday his qilayotganingizdan kelib chiqib o'ng tomonda joylashgan sonlardan birini belgilang. Savollar ustida ko'p o'ylamang, sababi to'g'ri yoki noto'g'ri javoblar yo'q.

V. Zunga shkalasi 20 ta tasdiqdan iborat. Ularning har biriga 4 ta javob varianti to'g'ri keladi. Tahlil va so'rovnoma o'tkazishga 20–30 daqiqa vaqt yetarli bo'ladi.

Quyidagi fomula orqali depressiya darajasi aniqlanadi:

$$DD = \Sigma t./ . + \Sigma t.s.$$

$\Sigma t./ .$ - belgilangan to'g'ri tasdiqlar sonining yig'indisi: 1,3,4,7,8,9,10,13,15,19;

$\Sigma t.s.$ - belgilangan teskari tasdiqlar soni: 2,5,6,11,12,14,16,17,18,20;

To'g'ri tasdiq javoblariga 1-4 gacha ball va teskari tasdiqlar javoblariga 4-1 gacha ballar berib boriladi. Natijada DD 20-80 ball oralig'ida bo'ladi.

DD - < 50 ball depressiyadan holi holat;

DD - > 50 ball va < 59 ball vaziyatli va nevrotik genezisga ega yengil depressiya holati;

DD - 60 - 90 ballar oralig'ida bo'lsa - sinaluvchida subdepressiv va niqoblangan depressiya holati, kayfiyatning sezilarli pasayishi;

DD - 70 va undan yuqori bo'lsa, haqiqiy depressiv holat. ^[3, 316-318]

O'spirinlardagi depressiyani aniqlash va samarali davolash bilan bog'liq qiyinchiliklarni yengish uchun turli yondashuvlar taklif etiladi. Ushbu bo'limda ta'limiy dasturlar, nofarmakologik aralashuvlar, oila bilan hamkorlik, kombinatsiyalangan terapevtik yondashuvlar va xalqaro tashabbuslar muhokama qilinadi.

O'spirinlar orasida ruhiy salomatlik muammolarining oldini olish va ularni kamaytirish bo'yicha samarali strategiyalardan biri – ta'limiy intervensiyalardir. Bu usul ta'lim muassasasi dasturlariga ruhiy salomatlik bo'yicha ma'lumotlarni kiritish orqali amalga oshiriladi. Masalan, Avstraliyada o'tkazilgan tadqiqot (beyondblue dasturi) o'quv dasturlarini muammolarni hal qilish, ijtimoiy ko'nikmalar, ruhiy barqarorlik va moslashuvchan fikrlash bo'yicha boyitish, maktab muhitini qo'llab-quvvatlovchi tizim sifatida qayta tashkil qilish, professional ruhiy salomatlik xizmatlariga kirish imkoniyatini yaxshilash, ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun hamjamiyat

uchrashuvlarini tashkil qilish ^[14] jihatlarni o'z ichiga olgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, dastur depressiya xavfi yuqori bo'lgan o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

O'spirinlarning ruhiy salomatligini mustahkamlashda nofarmakologik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ruhiy salomatlikka oid yondashuvlarda tibbiylashgan davolash va bolalarni institutsionalizatsiya qilishdan qochishni tavsiya etadi ^[15].

Bu usullar o'spirinlarning hissiy holatini yaxshilash va depressiyani nazorat qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, oila bilan hamkorlik ham katta yordam beradi. Oila a'zolarining depressiya bilan kurashayotgan o'spiringa ko'rsatadigan yordami juda muhim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oila ruhiy salomatlik bo'yicha dasturlarda ishtirok etsa, natijalar sezilarli darajada yaxshilanadi. Ayrim oilalarda ota-onalar ruhiy salomatlik muammolariga jiddiy yondashmaydi yoki ota-onalar o'zlari ham depressiyadan aziyat chekadi. Ba'zi oilalarda ruhiy salomatlik bo'yicha ochiq muloqot yo'qligi kabi muammolar mavjud. Shu sababli, ota-onalarni jalb qilish uchun moslashuvchan yondashuvlar kerak. Oilalar uchun maxsus trening dasturlari, ota-onalar bilan individual maslahatlashuvlar va oilaviy terapiya muhim ahamiyatga ega. Depressiya bilan samarali kurashish uchun turli usullarni birlashtirgan yondashuv samarali bo'lishi mumkin.

Depressiyani oldini olish va uni davolash bo'yicha xalqaro tashabbuslar mavjud. Masalan, JSST va UNICEF tomonidan tashkil etilgan "Helping Adolescents Thrive (HAT)" dasturi hamda ruhiy salomatlik bo'yicha mahalliy hamjamiyat dasturlari. Bu tashabbuslar o'spirinlar orasida depressiyaning oldini olish, ularning ruhiy barqarorligini oshirish va jamiyatning ruhiy salomatlik masalalariga e'tiborini kuchaytirishga qaratilgan.

O'spirinlardagi depressiyani psixodiagnostika qilish, tushunish va davolash bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlarda quyidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratilishi lozim:

Depressiyaning namoyon bo'lishi va unga bo'lgan munosabat madaniy kontekstga bog'liq. Shu sababli, kelajak tadqiqotlari madaniy sezgir metodologiyalarni joriy qilishga e'tibor qaratishi zarur. Hozirda ko'plab tadqiqotlar G'arb modeli asosida olib borilmoqda, boshqa madaniy kontekstlar esa e'tibordan chetda qolmoqda. Turli madaniyatlarda depressiyaning belgilari turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zan tarjima va adaptatsiya muammolari sababli diagnostik vositalar ba'zi millat va elatlar uchun mos kelmaydi. Shuning uchun kelajakda milliy madaniyat va urf-odatlarini hisobga olgan holda psixodiagnostika metodlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Qo'shimchasiga shuni aytish mumkinki, psixologik xizmatlarga to'siqlarni kamaytirish ham ijobiy samara beradi. Ko'pgina o'spirinlar ruhiy salomatlik xizmatlaridan foydalana olmaydi. Bunga bir nechta sabablar mavjud. Masalan, moliyaviy to'siqlar sababli psixologik maslahat va terapiya xizmatlari har doim ham hamma uchun qulay emas. Ko'plab jamiyatlarda depressiya muammosi jiddiy qabul qilinmaydi, shuningdek, ayrim hududlarda yetarli psixolog va psixiatrlar mavjud emas.

Depressiyani davolashda ilmiy jihatdan samaradorligi isbotlangan usullarga e'tibor qaratish zarur. Eng samarali usullardan biri kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KXT) bo'lib, u quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi: salbiy fikrlashni aniqlash va o'zgartirish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, emotsiyalarni nazorat qilishni o'rganish. Biroq tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, KXT ba'zi hollarda barcha o'spirinlarga birdek samarali bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, kelajak intervensiyalari quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishi kerak: individuallashtirilgan terapiya – har bir o'spirinning ehtiyojiga mos yondashuvlarni ishlab chiqish; ta'lim muassasalarida ruhiy salomatlikni saqlashga qaratilgan dasturlar – o'quv muhitida ruhiy salomatlikni yaxshilash; zarurat bo'lganda dori vositalari va psixoterapiya kombinatsiyasini qo'llash. Biroq farmakologik davolash usullari ehtiyoqkorlik bilan amalga oshirilishi lozim.

O'spirin depressiyasini samarali davolash uchun turli mutaxassislar – psixologlar, psixiatrlar, o'qituvchilar, ota-onalar va hamjamiyat yetakchilari o'zaro hamkorlik qilishlari zarur. Ta'lim muassasalari va sog'liqni saqlash tizimi o'rtasidagi hamkorlik – ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassislarni maktablarga jalb qilish hamda oilaviy terapiyani kengaytirish orqali ota-onalar va vasiylarning ruhiy salomatlik bo'yicha bilimlarini oshirishga xizmat qiladi. Qo'shimchasiga, psixologik yordam xizmatlarini raqamlashtirish – masofaviy maslahatlar va onlayn psixoterapiya xizmatlarini yo'lga qo'yish ham yaxshi natijalar beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kelajakda o'smirlardagi depressiyani aniqlash va davolash yondashuvlari yanada ilmiy asoslangan, madaniy jihatdan sezgir va innovatsiyalarga boy bo'lishi uchun madaniyat va milliy xususiyatlarni hisobga oladigan yondashuvlarni rivojlantirish, tashxislash va korreksiyalash uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, depressiya bilan bog'liq stereotiplarni o'zgartirish va ruhiy salomatlik xizmatlariga kirish imkoniyatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarga asoslangan kombinatsiyalangan terapiya usullarini qo'llash hamda ta'lim muassasalari, oilalar va jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Bundan tashqari, depressiyani tushunish va tashxislash usullarini yaxshilash uchun yangi metodologiyalarni ishlab chiqish talab qilinadi. Agar fenomenologik-psixopatologik yondashuv – o'smirlarning subyektiv

tajribalariga e'tibor berish orqali ularning ichki dunyosini chuqurroq o'rganish va tarmoq tahlili – depressiyani alohida simptomlar to'plami sifatida emas, balki o'zaro bog'liq omillar tizimi sifatida tahlil qilish – qo'llanilsa, bu ham yaxshi natijalar beradi.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanib, psixodiagnostika uchun mobil ilovalar va algoritmlardan foydalanish orqali aniqlikni oshirish imkoniyatiga egamiz. Bizningcha, ushbu yo'nalishlardagi faoliyat samarali qo'llansa, o'smirlardagi depressiyani oldini olishga va mavjud vaziyatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

3. Z.T. Nishanova va boshq. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Darslik. Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2018. – 600 b.
4. L.Ya. Olimov, A.M. Nazarov. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Tafakkur avlodi", 2020. – 496 b.
5. <https://president.uz/oz/lists/view/7872>
6. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
7. Teen Depression: Symptoms, Diagnosis, Medications & More - Healthline
8. Opportunities and Challenges in Treating Adolescents and Young Adults ...
9. Teen depression - Symptoms and causes - Mayo Clinic
10. Prevention strategies for adolescent depression | Advances in ...
11. Treating Adolescent Depression With Psychotherapy: The Three Ts
12. A phenomenologically grounded specification of varieties of adolescent ...
13. Interpersonal symptoms in adolescence depression across Asian and ...
14. Mental health of adolescents - World Health Organization (WHO)
15. CBT vs Other Therapies | Effectiveness, approach & combined
16. Culturally sensitive mental health research: a scoping review
17. Cultural Factors and Teen Mental Health - Alis Behavioral Health
18. Addressing Cultural Sensitivity in Depression Screening with the PHQ-9

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.